

Binnengekomen boeken

Elseviers Almanak voor de Vennootschaps-
belasting 1982 (12de jaarlijkse editie)
Handleiding voor de aangifte Vennootschaps-
belasting 1981
B.V. Uitgeversmaatschappij Annoventura te
Amsterdam
Prijs f 37,50

Schematisch overzicht van de Nederlandse belastingen (16e druk - januari 1982)
Mr. J. W. IJssink en Mr. J. Schuurman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 8,60

Bedrijfseconomie. Economisch handelen in
bedrijfskundig perspectief
Drs. J. T. H. M. Blox/Prof. Drs. C. van der
Enden/Drs. H. W. C. van der Hart
B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier te Am-
sterdam
Prijs f 39,50

Vragen, opgaven en cases bij Bedrijfseconomie.
Economisch handelen in bedrijfskundig pers-
pectief
Ir. H. J. de Kort en Ir. W. R. Maassen
B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier te Am-
sterdam
Prijs f 13,50

Belastingwetten (13e druk)
Serie Kluwers Wetboeken en Wetten
Met een inleiding van Prof. Mr. Ch. P. A. Gep-
paart
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,-

Vervanging van inkomsten (tweede druk 1982)
Fed's Fiscale Brochures IB: 5.6
Prof. Dr. J. E. A. M. van Dijk
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 24,75

Accountantscontrole en steekproef
NIVRA-geschrift nr. 25 - januari 1982
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-

Handboek Informatieverzorging voor Sturen
en Handelen
Onder redactie van Prof. Dr. P. G. Bosch/Prof.
W. Hartman/Prof. A. J. van 't Klooster/Drs. J.
A. M. Oonincx
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 97,50 (hoofdwerk bijgewerkt t/m aan-
vulling 4)

Ekonomiska Revija, 1981
Sociaal Memo (januari 1982)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 16,25

Het Kapitaal van N.V. en B.V. Nieuwe Wette-
lijke Bepalingen
Brochure nr. 13 van Klynveld Kraayenhof &
Co.

De Jaarrekening. Ontwikkelingen 1981
Brochure nr. 14 van Klynveld Kraayenhof &
Co.

Economie bijvoorbeeld, boek 1
Leer- en werkboek voor het HAVO
R. Schöndorff/N. Cohen/J. F. B. Pleus
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem & De Does
B.V. te Leiden
Prijs f 34,50

Management, een bedrijfskundige benadering
Prof. Dr. J. Bilderbeek, Dr. M. C. H. van Dru-
nen, Prof. Ir. J. M. L. Janssen, Prof. Dr. J. Krei-
jen, Drs. P. Roozenburg, Drs. P. M. Schütte,
Prof. Ir. J. in 't Veld en Prof. Dr. H. J. van
Zuthem
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 42,50

Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoeken
Datenet 1
Deel XXII nr. 3 blz. 85-152 februari 1982

Inleiding management informatiesystemen
T. Lucey
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 26,75

Ketenaansprakelijkheid. Een praktische handleiding voor ondernemers
Mr. D. B. Bijl/Drs. J. F. A. Letteboer/Mr. G. D. van Norden
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 15,-

Subsidies en financieringssteun 1982
Verzorgd door een redactieteam, samengesteld uit medewerkers van de Nederlandse Accountants Maatschap, onder leiding van Dr. A. C. M. van Keep R.A.

Subsidiememo 1982
Verzorgd door een redactieteam, samengesteld uit medewerkers van de Nederlandse Accountants Maatschap, onder leiding van Dr. A. C. M. van Keep R.A.
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 16,25

Fiscale modellen (met inleiding en toelichting)
Mr. B. H. Bouwman/Mr. J. Rensema/Mr. J. J. de Vries
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 95,-

Wet Investeringsrekening. Commentaar op WIR en SIR (losbladig; 2e druk)
Mr. H. M. N. Schonis en Drs. J. Renes (m.m.v. Mr. Ch. J. Langereis)
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 60,-

Introductie tot het Nederlands belastingrecht
Mr. A. M. van Lieshout (m.m.v. Mr. A. H. R. M. Denie en Drs. B. J. M. Terra)
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 29,50

Belastingtarieven 1982-I
Voorzien van toelichtende aantekeningen
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 16,-

Evaluatiemethoden, een introductie
Rapport van de Werkgroep Evaluatiemethoden van de Commissie voor de Ontwikkeling van Beleidsanalyse
Uitgegeven door Staatsuitgeverij te Den Haag
Prijs f 20,-

Automatisering en Controle
Deel IV. Mededelingen door de accountant met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking
NIVRA-geschrift nr. 26 - februari 1982
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 16,50

Elseviers Almanak voor de Vermogensbelasting 1982
Handleiding voor de aangifte vermogensbelasting 1982
Mr. J. H. G. Brenninkmeijer en Mr. C. G. J. Korteland
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 28,50

Bedrijfs(kundige) informatica opleiding
Leerplan en beschouwingen over het onderwijs in de bestuurlijke informatica en het appreciatie onderwijs aan het HEAO
Geproduceerd en samengesteld door het BIO-ontwikkelteam
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 17,50
Pensioen in de winstfeer (2e druk 1982)
Fed's Fiscale Brochures IB: 3.45
Dr. L. G. M. Stevens
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 45,-

Pensioenverrekening bij echtscheiding (overdruk uit Weekblad voor Fiscaal Recht 1982/5534)
Prof. Mr. H. C. F. Schoordijk,
Mr. Ch. J. Langereis en H. J. Vilain
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,-